

МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗЕРНОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАННЕСПЕЛЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ.

Аминжонов Бунёдбек Бахромжон угли

Кубанский государственный аграрный университет Агрономии и Экологии Факультет
первый курс магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936242>

Аннотация. Западными учеными и практиками сельскохозяйственного производства поддерживают ранний посев, поскольку ранний посев обеспечивает более благоприятные условия для цветения и опыления кукурузы, снижая затраты на сушку зерна. В связи с этим проблема выбора гибрида и установления оптимальных сроков посева кукурузы, обеспечивающих высокую и стабильную урожайность, особенно актуальна в отношении новых зарубежных селекционных гибридов и конкретных условий зоны выращивания, и все это рассмотрено в данной статье.

Ключевые слова: селекция, кукуруза, гибриды, состояние, перспективы развития, селекционная работа, генотип.

Abstract. Western scientists and agricultural practitioners support early planting because early planting creates more favorable conditions for corn flowering and pollination, reducing the cost of drying grain. In this regard, the problem of choosing a hybrid and setting the optimal time for planting corn, ensuring a high and stable yield is especially associated with new foreign breeding hybrids and specific conditions of the growing area, all this will be discussed in this article.

Keywords: breeding, corn, hybrids, condition, development prospects, breeding work, genotype.

Технология возделывания гибридов кукурузы. Критерии правильного подбора гибрида. Достижения современной селекции кукурузы позволили посевам культуры распространиться все дальше на север. В 17 веке ее выращивали на территории России на Кавказе и в Молдавии. Сейчас посева преодолели границы Московской области и севернее. Крайне важно правильно выбрать гибрид именно для определенной зоны производства.

Качества, на которые следует обратить внимание при выборе гибрида

- районирование;
- направление использования;
- группа спелости;
- качество зерна;
- урожайность.

Гибриды кукурузы бывают следующих направлений

- Зернового. Растение с относительно небольшой вегетативной массой и рано созревающим зерном, быстро достигающим низкой влажности.
- Силосного. Растения с большой вегетативной массой, к моменту уборки достигающие восковой спелости, но имеющие зеленую вегетативную массу.
- Универсальные. Эти гибриды используются для выращивания и на зерно, и на силос.

Алгоритм выбора гибрида по основным характеристикам Семена кукурузы F1, реализуемые на территории РФ, должны обязательно соответствовать следующим критериям: соответствовать ГОСТ 52325-2005: Показатель, %, Чистота семян, не менее 98,

Всхожесть, не менее 90 ,Влажность, не более 14. Должны пройти систему районирования и быть включены в Государственный реестр селекционных достижений (по субъектам РФ). Все гибриды «Ладожский» имеют сертификаты соответствия, выданные Россельхозцентром, подтверждающие соответствие ГОСТ 52325-2005. Все гибриды, подданные в Госсортокмиссию РФ, прошли испытания на районирование и включены в Государственный реестр селекционных достижений в различных субъектах РФ. Общие критерии при выборе гибрида кукурузы Самый первый шаг при выборе гибрида начинается с оценки региона и условий выращивания (климат и погодные условия). В зависимости от этого гибриды отличаются по ФАО.

Кукуруза происходит из Центральной Америки, современного района Мексики. Название кукурузы на языке майя означает «зерно жизни», что указывает на его важность для выживания цивилизаций. Для многих народов кукуруза является продуктом питания, кормом для животных, товаром торговли, топливом, строительными материалами, промышленным сырьем, лекарственными и декоративными растениями. Кукуруза является одним из наиболее важных видов культурных растений. Она занимает третье место (после пшеницы и риса) в посевных площадях и второе место в мире по количеству производимого зерна.

Выведение новых сортов базируется на теоретических разработках селекционеров, генетиков, физиологов и других специалистов. Среди наиболее эффективных методов селекции, позволяющих добиться резкого повышения продуктивности и жизнеспособности сельскохозяйственных растений, первое место принадлежит использованию гетерозиса. Гетерозис, как биологическое явление, показывает превосходство гибридных комбинаций над своими родителями по целому ряду признаков. При изучении гетерозиса возможно определить ОКС и СКС, величину доминирования, эффект трансгрессии в F1 и F2. Как правило, гибридные комбинации в F2 обладают высоким эффектом трансгрессии, среди которых возможно проводить эффективный отбор нужных генотипов по хозяйственно - ценным признакам [Гончарова, Шиленко, 2000].

Целью артикул работы является изучение межсортовой изменчивости сортов кукурузы по признакам продуктивности. Селекция кукурузы представляет собой повышение ее продуктивных и адаптационных качеств путем искусственного отбора. Селекция основана на следующих основных подходах:

- массовый отбор;
- межсортовая гибридизация;
- выведение сортов-синтетиков;
- создание гетерозисных гибридов.

Гетерозисная селекция является наиболее перспективным методом повышения продуктивности кукурузы. В связи с этим данному направлению уделяется особое внимание. Действительно при правильном подборе родительских форм гибриды первого поколения обладают повышенной урожайностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды.

Синтетическая селекция, основанная на сложных схемах скрещиваний, предусматривающих поэтапное улучшение генотипов будущих сортов является более долгой и менее эффективной. Таким образом, задача селекционера заключается в выявлении таких комбинаций скрещиваний, которые дают наибольшее значение гетерозиса.

Создание высокопродуктивных гибридов зернового и силосного направлений. Современные гибриды кукурузы в производственных условиях различных пахотных земель дают высокие урожаи зерновых (до 200 кг с 1 га) и силоса. Поэтому создание новых, более продуктивных гибридов – сложная задача, для решения которой необходимо преодолеть трудности адаптации к условиям выращивания кукурузы и повысить уровень гетерозиса. Особое значение для конкретной зоны имеет вид гибридов, который зависит от агроэкологических условий зоны, особенностей использования культур (зерновых или силосных), организации и хозяйства семеноводства и других факторов.

Повышение урожайности (степени гетерозиса) различных видов зерновых гибридов зависит, прежде всего, от максимального улучшения характеристик, определяющих структуру урожая: количество колосьев на растении, размер колосьев, количество зерен в колосе, рассчитывается масса одного зерна. Гетерозис – гибридная мощь, проявляющаяся в превосходстве гибрида над обеими родительскими формами.

Характерная черта гетерозиса – постепенное затухание в ряду поколений. По данным В. Шелла, продуктивность гибридов в ряду поколений уменьшается на 40 % ко второму поколению и на 60 % к третьему. Однако известны механизмы, позволяющие сохранить эффект гетерозиса, основанные на биотехнологических методах. Они основаны на использовании специальных агентов, влияющих на протекание мейоза.

Искусственная полиплоидия способна сохранить эффект гетерозиса в последующих поколениях благодаря нарушению принципа чистоты гамет. Для использования явления гибридной мощи приходится вновь получать гетерозисные гибриды. Именно с этим была связана разработка системы скрещивания для получения двойных межлинейных гибридов кукурузы на основе цитоплазматической мужской стерильности. Наилучшие результаты дает гетерозис при скрещивании определенных линий, поэтому необходимо проверять их на комбинативную способность, т. е. на способность образовывать продуктивные гибриды. В генетической теории гетерозиса выделяют два механизма:

– теория доминирования объясняет гетерозис подбором у гибрида благоприятных доминантных аллелей разных генов, утраченных при инбридинге. Если скрещиваемые линии гомозиготны по рецессивным аллелям разных генов, то гибриды окажутся полигетерозиготами, в которых доминантные аллели будут взаимодействовать по комплементарному типу.

– теория сверхдоминирования связывает гибридную мощь с преимуществом гетерозиготного состояния ($AA \times Aa \times aa$). При этом эффект сверхдоминирования в гетерозиготе может наблюдаться даже в том случае, когда рецессивная аллель в гомозиготе летальна или приводит к снижению жизнеспособности.

Проявление гетерозиса у кукурузы затрагивает целый комплекс различных признаков, отвечающих как за урожайность, так и за различные адаптивные характеристики. Такие как засухоустойчивость, лучшую всхожесть, более быстрое прохождение важнейших фаз [Дзюба, 1975].

У гибридов первого поколения наблюдается лучшее состояние зародыша, повышенное прорастание семян, усиленный фотосинтез благодаря увеличению листовой поверхности, быстрое развитие и наибольшая активность меристематических тканей, мощное развитие корневой системы, лучший синтез ростовых веществ и других физиологически активных продуктов и, наконец, более раннее и интенсивное развитие

репродуктивных органов. В настоящее время на кукурузе установлено более 500 генетических факторов, которые обуславливают качественные и количественные признаки.

Гетерозис особенно сильно проявляется при скрещивании гомозиготных самоопыленных линий кукурузы (инбредных линий) [Дзюба, 1975].

REFERENCES

1. Асадова Г.М. Перспективы использования гаплоиндукторов в селекции кукурузы / Г.М. Асадова, А.В.Ульянов, М.В. Карлов, Э.Б. Хатефов //Биотехнология и селекция растений. – 2020. – №3(2).
2. Гонтаровский В. А. Генетические основы использования цитоплазматической мужской стерильности у кукурузы: атореф дис. ... д - ра с. -х. наук / В. А. Гонтаровский. – Харьков, –1986.
3. Гонтаровский В.А. Генетический контроль Боливийского типа ЦМС у кукурузы / В.А. Гонтаровский // Генетика. – 1980. – № 16 (1).
4. Горбачева А. Г. Открытие и генетическая идентификация типов ЦМС у кукурузы // Селекция и семеноводство. Кукуруза и сорго. Пятигорск. –2019. –№ 2.